

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

ШАДМАНКУЛОВ Анвар Аблакулович

*Ўзбекистон Республикаси Божхона қўмитасининг Божхона институти
кафедра бошлиғи, и.ф.н., доцент,
б/х. подполковниги*

ОТАЕВ Муҳиддин Бабажанович

*Ўзбекистон Республикаси Божхона қўмитасининг ходими,
б/х. капитани
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14230771>*

ТОВАРЛАРНИ БОЖХОНА ҚИЙМАТИНИ АНИҚЛАШ МЕХАНИЗМИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШНИНГ АЙРИМ МАСАЛАЛАРИ

АННОТАЦИЯ

Мазкур мақолада мамлакатимиз божхона тизимида божхона қийматини аниқлаш тартиби, норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар, божхона қийматини аниқлаш усулларининг улуши таҳлил қилиниб, бу йўналишдаги муаммолар ҳамда чет эл тажрибаларини ўрганган ҳолда божхона қийматини аниқлаш механизмини такомиллаштириш бўйича таклиф ва тавсиялар берилган.

Калитли сўзлар: иқтисодий хавфсизлик, экспорт, импорт, ташқи савдо айланмаси, божхона расмийлаштирув тартиб-таомиллари, божхона назорати, экспортёр, импортёр, товар божхона қиймати, божхона декларацияси, божхона тўловлари.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТАМОЖЕННОЙ СТОИМОСТИ ТОВАРОВ НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ

АННОТАЦИЯ

В данной статье проводится порядок определения таможенной стоимости в таможенной системе нашей страны, нормативные правовые акты, соотношение методов определения таможенной стоимости, предложения и рекомендации по совершенствованию механизма определения таможенной стоимости, изучению проблем в этом направлении и зарубежного опыта.

Ключевые слова: экономическая безопасность, экспорт, импорт, внешнеторговый оборот, процедуры таможенного оформления, таможенный контроль, экспортер, импортер, таможенная стоимость товара, таможенная декларация, таможенные пошлины.

IMPROVEMENT OF THE MECHANISM FOR DETERMINING THE CUSTOMS VALUE OF GOODS CERTAIN ISSUES

ANNOTATION

In this article, the procedure for determining the customs value in the customs system of our country, normative legal documents, and the share of methods for determining the customs value are analyzed, and suggestions and recommendations are given for improving the mechanism of determining the customs value, having studied the problems in this direction and foreign experiences.

Key words: economic security, export, import, foreign trade turnover, customs clearance procedures, customs control, exporter, importer, commodity customs value, customs declaration, customs duties.

Ўзбекистон иқтисодий хавфсизлиги, иқтисодиётни барқарор ривожланиши ва жаҳон хўжалиги тизимида самарали интеграциялашувини таъминлашда ҳамда давлат бюджети даромадлар қисмини бойитишда божхона сиёсатини тўғри амалга ошириш муҳим ўрин тутди. Ҳар бир мамлакат ўзининг иқтисодий ривожланиш даражасидан келиб чиқиб, мустақил равишда божхона сиёсатини олиб боради.

Божхона тўловлари, шу жумладан, божхона қиматини тўғри аниқлаш ҳам давлат бюджети даромадлар қисмини шакллантиришга хизмат қилиб, уни йиғилувчанлигини янада ошириш, давлат бюджети даромадлар қисми истикбол кўрсаткичларини муттасил равишда бажарилишини таъминлайди.

Божхона қиймати - товарнинг божхона қийматини аниқлаш усулларида бири орқали аниқланадиган ва божхона тўловларини ҳисоблаш мақсадида фойдаланиладиган товар қиймати¹.

Божхона қиймати божхона чегараси орқали олиб ўтиладиган товарлардан божхона тўловларини ундирилиши учун, жумладан, божхона божлари, акциз ва қўшилган қиймат солиқлари ҳамда тегишли божхона йиғимларини ундириш учун асос бўлиб, ягона база сифатида хизмат қилади [2].

Бугунги кунда Ўзбекистон Республикасида божхона қийматининг аниқлаш ва назорат қилиш қуйидаги норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар асосида амалга оширилмоқда:

- ГАТТ - Тарифлар ва савдо бўйича Бош битимнинг VII моддасида ҳамда Тарифлар ва савдо бўйича Бош битимнинг VII моддасини қўллаш тўғрисидаги битимда (*Марокаш, 1994 йил 15 апрель*) белгиланган умумий принциплар ва қоидалар;

- МДҲга аъзо давлатлар божхона хизматлари раҳбарлари кенгашининг 1995 йил 14 сентябрдаги қарори билан қабул қилинган “Товарларнинг божхона қийматини эълон қилиш ва назорат қилиш процедурасининг ягона қоидалари”;

- МДҲга аъзо давлатлар божхона хизматлари раҳбарлари кенгаши томонидан тасдиқланган “Товарларнинг божхона қийматини аниқлаш ва назорат қилиш бўйича зарур бўлган маълумотларни ўзаро алмашиш тўғрисида”ги баённома;

- Ўзбекистон Республикаси Божхона Кодекси (*301-321-моддалари*);

- Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 6 апрелдаги “Ўзбекистон Республикаси божхона худудига олиб келинадиган товарларнинг божхона қийматини аниқлаш тартиби тўғрисида”ги Низомни тасдиқлаш ҳақидаги 160-сонли қарори;

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 24 ноябрдаги 712-сонли “Декларант ёки божхона брокери томонидан товарларнинг божхона қийматини аниқлаш имкони бўлмаган тақдирда, шартли божхона қийматини аниқлаш орқали товарларни чиқариб юбориш тартиби тўғрисидаги низомни тасдиқлаш ҳақида”ги қарори;

- Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлигидан 2017 йил 14 мартда 2868-сон билан рўйхатдан ўтган “Божхона қиймати декларациясини тўлдириш тартиби” тўғрисидаги йўриқнома ва Божхона қўмитасининг буйруқлари.

Божхона қиймати Ўзбекистон Республикаси Божхона Кодексининг 302-моддасига асосан **6 та усул** ёрдамида аниқланади.

Олиб кириладиган товарга доир битимнинг қиймати бўйича аниқлаш усули олиб кириладиган товарнинг божхона қийматини аниқлашнинг **асосий усули** ҳисобланади.

Агар олиб кириладиган товарнинг божхона қийматини аниқлашнинг асосий усулини қўллаш имкони бўлмаса, бошқа усуллар кетма-кетликда қўлланилади. Бунда ҳар бир кейинги усулнинг қўлланилишига, агар божхона қийматини аниқлашда олдингисидан фойдаланиш мумкин бўлмаса, йўл қўйилади. *Қийматларни чегириб ташлаш* ва *қўшиш* усуллари тескари кетма-кетликда қўлланилиши мумкин [6].

Божхона органлари томонидан 2018-2022 йилларда божхона қийматини аниқлаш усулларини қўлланилиши таҳлилга кўра, 2018 йилда 1-усул 39 фоизни, 6-усул 56 фоизни ва 2-5 усуллар умумий ҳолда 5 фоизгачани ташкил этган бўлса, 2022 йилда бу кўрсаткич, 1-усул 54,7 фоиз, 6-усул 29,5 фоиз, бошқа усуллар умумий ҳолатда 16 фоизни ташкил этган. Таҳлилларда шу нарса маълум бўлдики, аксарият (85-95 фоиз) ҳолатларда товарларнинг божхона қиймати 1 ва 6 усулларда аниқланмоқда (1-расм).

1-расм. 2018-2022 йилларда божхона қиймати аниқланган усулларнинг улуши¹ (%да)

¹Божхона қўмитаси маълумотлари асосида муаллиф томонидан тайёрланган.

Ривожланган мамлакатларда 95-96 фоиз товарлар 1-усулда божхона қиймати аниқланади. Бу эса товарларни божхона қийматини аниқлашга кетадиган вақт сарфини камайишига олиб келиб, божхона чегарасидан товарлар ўтишини тезлаштиради [9].

Ушбу давлатларнинг божхона органларида ўзаро маълумот алмашиш ахборот тизими йўлга қўйилганлиги сабабли 1-усул учун асос бўлиб хизмат қиладиган импорт шартномасида товар нархини пасайтириш олди олинган [10].

Шунингдек, 1-усул асосий усул ҳисобланиб, бунда барча жараёнлар ҳужжатларга асосан амалга оширади, ҳамда барча масъулият божхона юк декларацияси (БЮД)ни тақдим этган шахсда бўлади [8].

Жаҳон савдо ташкилоти (ЖСТ)га аъзо давлатларда 1-усулда божхона қиймати аниқлаш ҳолатлари **90 фоиздан** ортиқни ташкил этиб, бу ташкилотга аъзо бўлиш учун тавсия этиладиган кўрсаткич ҳисобланади [13].

Божхона қиймати қуйидаги мақсадларда фойдаланилади [9].

Божхона қийматидан фойдаланиш мақсадлари:

Божхона тўловларини кам ундирилиши, асосан товарнинг божхона қиймати омилига боғлиқ. Божхона органларида 2018-2022 йилларда қўшимча ҳисобланган божхона тўловларини келиб чиқиш сабаблари таркибига кўра, 2018 йилда жами қўшимча ҳисобланган божхона тўловларини 6,5 фоизи божхона қиймати нотўғри белгиланиши асосида содир бўлган бўлса, бу кўрсаткич 2022 йилда 6 баробарга ошииб, 42,1 фоизни ташкил этган.

Божхона органларида 2018-2022 йилларда қўшимча ҳисобланган божхона тўловларини келиб чиқиш сабаблари таркиби [12] (фоизда).

№	Келиб чиқиш йўналишлари	2018 й	2019 й	2020 й	2021 й	2022 й
1	Божхона қиймати нотўғри белгиланиши	6,5	11,6	6,5	25,0	42,1
2	Имтиёзлар нотўғри қўлланилиши	62,6	56,7	63,3	45,4	38,7
3	Товар келиб чиқиш сертификати бўйича	3,4	5,4	7,6	15,5	4,8
4	ТИФ ТН коди нотўғри белгиланиши	14,5	20,1	8,8	8,0	7,2
5	Бошқа ҳолатларда	13,0	6,2	7,5	6,0	7,2
Жами		100	100	100	100	100

Соҳа мутахассисларининг фикрига кўра, божхона қийматини нотўғри белгиланиши ҳолатларининг ортиб бораётганлигига божхона қийматини аниқлаш учун асос бўлган ҳужжатлардаги маълумотларни ўзгартириш ва ёки нотўғри маълумотларни тақдим этиш ҳолатларининг кўпайиб бораётганлиги сабаб бўлмоқда.

Хусусан, божхона қийматини нотўғри белгиланишини олдини олиш бўйича, жорий йилда Божхона қўмитаси томонидан Германия божхона хизматиға юборилган халқаро сўровнома юзасидан олинган жавоб хатига асосан ўтказилган ўрганишлар давомида, божхона постида расмийлаштирилган “BENTLEY FLYING Spur V8” русумли автомобилнинг фактура қиймати 116 000 Евроға пасайтириб кўрсатилганлиги аниқланган.

Бундан ташқари, хусусий тадбиркор томонидан Россия Федерациясидан “тезпишар қора буғдой ёрмаси” номли товар олиб келиниб, “эркин муомалаға чиқариш” божхона режимига расмийлаштирилган. Россия Федерал божхона хизмати томонидан электрон шаклда тақдим этилган маълумотдаги экспорт божхона юк декларацияси (БЮД)да кўрсатилган нархлар билан солиштирилганда, божхона қиймати 3 баробарға пасайтирилганлиги аниқланиб, натижасида қўшимча 57,4 млн сўм миқдорида божхона тўловлари ҳисобланган [10].

Декларация қилинаётган товарларнинг божхона қийматини нотўғри белгиланганлигини аниқлашда 1-усулни қўллашға асос бўлиб хизмат қиладиган, декларант томонидан тақдим этиладиган ҳисобварақ-фактура (инвойс) ҳамда экспорт БЮДлардаги маълумотларни юк жўнатувчи давлатлар томонидан тақдим этиладиган электрон маълумотлар билан солиштириб текшириш муҳим аҳамиятға эға.

Бугунги кунда божхона органлари томонидан 35 тадан ортиқ хорижий давлатларнинг божхона органлари билан сўров-маълумот алмашиш бўйича алоқалар ўрнатилган бўлиб, шундан, МДХ давлатлари доирасида ҳамда Туркия билан (“QR-код” орқали интернет саҳифасидан барча маълумотларни олиш имконияти яратилган) электрон маълумот алмашиш йўлга қўйилган.

Хорижий тажрибада божхона қийматини нотўғри аниқлашға уруниш ҳолатларининг минималлаштириш мақсадида хорижий давлатларнинг божхона органлари ўртасида ўзаро электрон ахборот алмашиш тизимидан самарали фойдаланилмоқда.

Хусусан, **Европа Иттифоқи** “e-Customs” тизими [14], **Сингапур** “TradeNet” [15], **Америка Қўшма Штатлари** ITDS (Integrated Targeting and Customs Clearance System) [16] ҳамда **Жанубий Корея**да “UNIPASS” тизимлари йўлга қўйилиши 1-усул учун асос бўлиб хизмат қиладиган импорт шартномасидаги товар нархини пасайтириш ҳолатларини олдини олишға хизмат қилмоқда.

ТИФ қатнашчилари томонидан ҳаққоний маълумот ва ҳужжатларни тақдим этиш маданияти пастлиги ҳамда қонунчиликдаги жазо чораларининг енгиллиги бу йўналишдаги ҳуқуқбузарликларнинг кўпайиши таъсир кўрсатмоқда.

Хусусан, экспертлар божхона соҳасидаги жинойтларнинг содир этиш сабабларидан бири Ўзбекистон Республикаси фуқароларининг ҳуқуқий онги ва ҳуқуқий маданияти даражасининг паст эканлигини [11] таъкидлашган.

Бундан ташқари, божхона қийматини нотўғри аниқлаш ҳолатлари қонунчиликдаги Ўзбекистон Республикаси Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодекснинг 227²⁵-моддаси (*Божхона тўловларидан гайриқонуний озод қилишға, уларни камайтиришға, тўланган божхона тўловларини қайтариб олиш, тўловлар ва бошқа ҳақни олишға ёхуд етарли асосларсиз уларни қайтармасликка қаратилган хатти-ҳаракатлар*) квалификация қилиниб, жазо чораси сифатида фуқароларға базавий ҳисоблаш миқдорининг (БХМ) 5 бараваридан 10 бараваригача, мансабдор шахсларға эса - 7 бараваридан 15 бараваригача миқдорда жарима [3] солиш белгиланган.

Халқаро тажрибада, ҳуқуқбузарликни содир этган ТИФ қатнашчисига, хусусан, Россия қонунчилигида унинг товарларни мусодара қилиш ва жарима жазоси, АҚШда жарима ва/ёки товарнинг қийматидан маълум бир фоизи жарима сифатида ундириб олиш белгиланган.

Бундан ташқари, Ирландияда ТИФ соҳасида ҳуқуқбузарлик содир этган шахсларға жазо чораси сифатида уларнинг рўйхати шакллантирилиб ҳар чоракда эълон қилиб борилиши, Сингапурда эса қўшимча ҳисобланган божхона тўловларини тўламаган фуқаролар мамлакатдан чиқишиға чекловлар қўйилиши белгиланган.

АҚШда ҳам божхона тўловлари ва солиқлардан жиддий қарзи бор бўлган шахслар қарздорлигини бартараф этмаса уларга паспорт берилмайди ёки янги алмаштирилмайди, ёхуд берилган паспорт бекор қилиниши мумкин.

Хулоса қилиб шуни айтиш мумкинки, божхона қийматини аниқлаш механизмини такомиллаштиришда 1-усулдан фойдаланиш самарадорлигини ошириш ва хорижий давлатлар билан ўзаро электрон ахборот алмашиш тизимини яратиш ҳамда қонунчиликдаги жавобгарлик масалаларини такомиллаштириш асосий ўринни эгаллайди. Бу ўз навбатида Ўзбекистоннинг ташқи савдо айланмасини ортишига, жаҳон хўжалиги тизимига самарали интеграциялашувини таъминлаш, хусусан, ЖСТга аъзо бўлиб кириш жараёнларини тезлаштиришга ҳамда давлат бюджети даромадлар қисмини бойитишга хизмат қилади.

Сохта маълумотлардан фойдаланган ҳолда божхона тўловларини камайтириш давлат бюджетига ундириладиган божхона тўловларининг камайишига, ички бозордан арзон импорт билан рақобатлаша олмайдиган ишлаб чиқарувчиларининг маҳсулотларини сиқиб чиқаришга олиб келади. Бу эса ўз навбатида, мамлакатимиз корхоналарининг даромадлари қисқаришига, ишлаб чиқаришнинг турли соҳаларида иш ўринлари камайиб боришига ЯИМнинг ўсиш суръатлари ва иқтисодий диверсификация қилиш секинлашишига ҳамда мамлакат иқтисодий хавфсизлигига жиддий хавф туғдириши мумкин.

Юқоридагилардан келиб чиқиб, товарларни божхона қийматини аниқлаш механизмини такомиллаштириш юзасидан қуйидагиларни амалга ошириш тавсия этилади:

- божхона қийматини аниқлашда асосан 1-усулдан фойдаланиш даражасини ошириш, чунки бу усул товарнинг реал баҳосини аниқлаш имконини бериб, божхона қийматини аниқлашда қолган усуллар учун реал баъзани яратиш, вақт сарфи камайтириш, товарларни божхона чегарадан олиб ўтиш тезлигини янада оширишга хизмат қилиб, Ўзбекистонни ЖСТ аъзо бўлиб кириш шартларидан бири ҳисобланади;

- ТИФ қатнашчилари томонидан ҳаққоний маълумот ва ҳужжатларни тақдим этиш юзасидан ҳуқуқий маданиятини ошириш мақсадида нотўғри маълумот тақдим этиш ҳолатлари бўйича тадбиркорлик субъектларининг имижига салбий таъсир кўрсатадиган рейтинг тизимини жорий қилиш.

Маълумот учун: *Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2024 йил 30 январдаги 55-сонли “Тадбиркорлик субъектларининг барқарорлик рейтингини аниқлаш тартиби тўғрисидаги низомни тасдиқлаш ҳақида” қарори билан Солиқ қўмитасининг “Тадбиркорларнинг барқарорлик рейтингини” электрон платформасида идоралараро ахборот алмашинуви воситасида автоматик тарзда (онлайн) шакллантирилиши ва Савдо-саноат палатасининг расмий веб-сайтида эълон қилиб борилиши белгиланган;*

- божхона қийматини нотўғри аниқлаш билан боғлиқ ҳуқуқбузарлик ҳолатлари учун қонунчиликдаги жазо чораларининг кучайтириш, шу билан бир қаторда, қўшимча жазо чораси сифатида уларнинг ноҳалол тадбиркорлар рўйхати шакллантирилиб ҳар чоракда Божхона қўмитаси расмий веб-сайтида эълон қилиб бориш;

- хорижий давлатларнинг божхона органлари ўртасида импорт бўйича йигирмата ҳамкор мамлакатлар қаторига кирувчи, Корея Республикаси, Германия, Франция, АҚШ, Литва, Италия, БАА, Эрон, Польша, Чехия каби давлатлари билан биринчи навбатда товарларнинг божхона қийматини аниқлаш ва назорат қилиш учун зарур бўлган маълумотларни электрон алмашиш тизими йўлга қўйиш юзасидан келишувга эришиш ҳамда Туркия тажрибасини (ТИФ қатнашчисининг розилиги асосида “QR-код” орқали интернет саҳифасидан юк декларациясидаги маълумотларни олиш имконияти яратилган) ўзаро товар айланмасида қўллаш.

REFERENCES. IQTIBOSLAR. СНОСКИ.

1. ГАТТ - Тарифлар ва савдо бўйича Бош битимнинг VII моддасида ҳамда Тарифлар ва савдо бўйича Бош битимнинг VII моддасини қўллаш тўғрисидаги битимда (*Марокаш, 1994 йил 15 апрель*) белгиланган умумий принциплар ва қоидалар;
2. Ўзбекистон Республикаси Божхона кодекси (20.01.2016) // Ўзбекистон Республикаси Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси - www.lex.uz;
3. Ўзбекистон Республикасининг Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги Кодекси // <https://lex.uz/docs/97664>;
4. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 03.06.2024 йилдаги ПФ-85-сонли “Бозор ислохотларини янада жадаллаштириш ва Ўзбекистон Республикаси миллий қонунчилигини Жаҳон савдо ташкилоти битимларига мувофиқлаштириш бўйича навбатдаги чора-тадбирлар тўғрисида” Фармони // Ўзбекистон Республикаси Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси - www.lex.uz;
5. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 6 апрелдаги “Ўзбекистон Республикаси божхона ҳудудига олиб келинадиган товарларнинг божхона қийматини аниқлаш тартиби тўғрисида”ги Низомни тасдиқлаш ҳақидаги 160-сонли Қарори // Ўзбекистон Республикаси Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси - www.lex.uz;
6. Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлигидан 2017 йил 14 мартда 2868-сон билан рўйхатдан ўтган “Божхона қиймати декларациясини тўлдириш тартиби” // Ўзбекистон Республикаси Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси - www.lex.uz;
7. А.Шадманкулов, Т.Пардаев, Б.Турдиев, Ш.Алимухамедов, Божхона қиймати. Дарслик// - Тошкент: 2021 йил;
8. A.Shadmankulov. Bожхона qiymatini aniqlash jarayonida xorijiy tajribadan foydalanish / A.Shadmankulov // Ўзбекистон божхона ахборотномаси: иқтисодий, ҳуқуқий, илмий-амалий журнал / Тошкент 2023.№Маҳсус сон. С. 90-93 ISSN № 10-4462
9. Т.Пардаев. Божхона тўловлари йиғилувчанлигини оширишда божхона қиймати ва уни аниқлашни такомиллаштириш йўллари / Т.Пардаев // Ўзбекистон божхона ахборотномаси: иқтисодий, ҳуқуқий, илмий-амалий журнал / Тошкент 2020.№1. С. 28-35 ISSN № 10-4462.
10. С.Садуллаев, З.Махкамов. Божхона тўловлари аудитида импорт товарлар божхона қийматини ўрганиш алоҳида мезон сифатида/ С.Садуллаев // EURASIAN JOURNAL OF LAW, FINANCE AND APPLIED SCIENCES Innovative Academy Research Support Center / Volume 3 Issue 12, December2023. С. 96-105 ISSN № 2181-2853.
11. Achilov A.T. va boshqalar. Bожхона organlarining huquqni muhofaza qilish faoliyati //Дарслик.2-қисм. -Т.:2023.
12. Божхона қиймати бўйича Бутунжаҳон божхона ташкилотининг компендиумлар тўплами // www.wto.org сайти маълумотлари.
13. WTO Customs Valuation Agreement: objectives, requirements and challenges. 20 October 2020 // <https://mag.wcoomd.org/magazine/wco-news-93-october-2020/wto-customs-valuation-agreement-objectives-requirements-and-challenges/>.
14. Electronic customs // https://taxation-customs.ec.europa.eu/customs-4/electronic-customs_en.
15. Welcome to TradeNet // <https://www.tradenet.gov.sg/tradenet/login.jsp>.
16. Года А.Ю., Егорова У.А. Макрусев В.В. Цифровая таможня: зарубежный опыт и актуальные проблемы их решения в России // Журнал «Экономические исследования и разработки» / Индекс УДК 33 // Дата публикации: 29.04.2019 г.